

PARÂMETROS DE REATIVIDADE MOLECULAR

*Francisco José Santos Lima¹, Roseane Maria de Melo¹,
Ademir Oliveira da Silva¹ e Cláudio César de Medeiros Braga²*

¹Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
C.C.E.T. - Departamento de Química

²Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET/RN

*e-mail: limafjs@yahoo.com, ro_mmelo@yahoo.com.br,
ademiros@ufrnet.br, claudio@cefetrn.br*

RESUMO - A distribuição de carga parcial depende criticamente da geometria e do ambiente químico. Os parâmetros de reatividade molecular avaliam a contribuição relativa da carga de cada átomo em uma molécula em relação a todos os demais elementos presentes. A associação destes parâmetros com a geometria das moléculas tornam-se úteis na avaliação das reatividades das substâncias e na interpretação de suas respectivas propriedades físico-químicas. Neste presente trabalho, foram desenvolvidos argumentos teóricos para os parâmetros de reatividade molecular (PRM), que foram comparados com propriedades físico-químicas conhecidas dos solventes selecionados: água, etanol, acetona, nitrometano e algumas soluções destes, pois são estratégicos na síntese de compostos inorgânicos. Por meio do programa WebLab ViewerPro, foram realizadas a modelagem molecular, a determinação dos ângulos, da distância de ligação e o cálculo de carga parcial. Os valores dos parâmetros gerados pelas avaliações das cargas parciais, em conjunto com a geometria molecular, proporcionaram uma análise qualitativa das possíveis localidades mais reativas na superfície das estruturas dos sistemas químicos que favorecem regiões de potencial interação a nível molecular.

Palavras-chave: Parâmetros de reatividade molecular, cargas parciais, sistemas moleculares.

ABSTRACT - The distribution of charge partial depends critically of the geometry and of the environment chemical. The parameters of reactivity molecular evaluate the contribution relative of the charge of either atom in the molecule in relation the all too much elements present. The association of these parameters with the geometry of the molecules becomes useful in the evaluation of the reactivities of the substances and in the interpretation of yours respective properties physical-chemistries. In this present work, were developed arguments theoretical for the parameters of reactivity molecular (PRM), that were compared with properties physical-chemistries acquaintances of the solvents selected: water, ethanol, acetone, nitromethane and some solutions of these, because are strategic in the synthesis of compounds inorganic. Through of the program WebLab ViewerPro, were accomplished the modelling molecular, the determination of the angles, of the distance of bond and the calculation of charge partial. The values of the parameters generated by the evaluations of the charges partials, together with the geometry molecular, they provided the analisys qualitative of the possible places more reactive in the surface of the structures of the systems chemical that favour areas of potential interaction the level molecular.

Keywords: Parameters of reactivity molecular, partials charges, molecular systems.

INTRODUÇÃO

A distribuição de carga parcial teoricamente é dada por $d_i = \delta q_i dt$, na qual revela como a carga residual sobre determinado elemento se apresenta, quando ocorre redistribuição da densidade eletrônica de um átomo em uma molécula, após a formação das ligações e depende criticamente da geometria e do ambiente químico [SHRIVER et al., GEORGE, CHANDRA]. Os parâmetros de reatividade molecular foram genericamente definidos como:

$$\mathfrak{R} = \frac{\int q_i dt}{\sum_{i=1}^n \left| \int q_i dt \right|} \quad (\text{eq. 01})$$

e avaliam a contribuição relativa da carga de cada átomo em uma molécula em relação a todos os demais elementos presentes de mesma natureza, sendo possível definir o parâmetro de reatividade molecular de carga negativa PRM(-) como se segue.

$$\mathfrak{R}_e = \frac{\int q_i^- dt}{\sum_{i=1}^n \left| \int q_i^- dt \right|} \quad (\text{eq. 02})$$

onde

$$\sum_{i=1}^n \left| \int q_i^- dt \right| = \left| \int q_1^- dt \right| + \left| \int q_2^- dt \right| + \dots + \left| \int q_n^- dt \right| \quad (\text{eq. 03})$$

e o parâmetro de reatividade molecular de carga positiva PRM(+),

$$\mathfrak{R}_p = \frac{\int q_i^+ dt}{\sum_{i=1}^n \left| \int q_i^+ dt \right|} \quad (\text{eq. 04})$$

onde

$$\sum_{i=1}^n \left| \int q_i^+ dt \right| = \left| \int q_1^+ dt \right| + \left| \int q_2^+ dt \right| + \dots + \left| \int q_n^+ dt \right| \quad (\text{eq. 05})$$

Estes parâmetros permitem avaliar a probabilidade relativa (negativa e/ou positiva) da reatividade dos elementos nas moléculas, desde

que se considerem efeitos de impedimento estereoquímico.

Outros parâmetros também podem ser definidos como parâmetros de reatividade mais gerais, tais como o parâmetro de carga negativa total PRM(-)^T,

$$\mathfrak{R}_e^T = \frac{\int q_i^- dt}{\sum_{i=1}^n \left| \int q_i^- dt \right| + \sum_{i=1}^n \left| \int q_i^+ dt \right|} \quad (\text{eq. 06})$$

e o parâmetro de carga positiva total PRM(+)^T,

$$\mathfrak{R}_p^T = \frac{\int q_i^+ dt}{\sum_{i=1}^n \left| \int q_i^- dt \right| + \sum_{i=1}^n \left| \int q_i^+ dt \right|} \quad (\text{eq. 07})$$

que levam em consideração a probabilidade de reatividade de cada elemento na molécula considerando a soma modular da carga parcial total (negativa e positiva), a fim de avaliar a contribuição de cada elemento à reatividade da molécula de forma generalizada.

Associados com a geometria das moléculas, estes parâmetros são úteis na avaliação das reatividades das substâncias e na interpretação de propriedades físico-químicas destes sistemas moleculares. Neste trabalho selecionamos alguns solventes estratégicos na síntese de compostos inorgânicos tais como água, etanol, acetona, nitrometano e algumas soluções destes, para o estudo desta propriedade, objetivando utilizá-los na explicação de alguns fenômenos físico-químicos em sistemas moleculares de nossa pesquisa. Em alguns sistemas similares (p. ex: H₂O, H₂S, H₂Se, etc), além das avaliações dos PRM's, faz-se necessário uma comparação direta com os valores de δ_i 's, objetivando quantificar a reatividade dos elementos a partir de suas cargas parciais.

METODOLOGIA

A modelagem molecular, ângulos, distância de ligação e o cálculo de carga parcial foram realizados através do programa WebLab ViewerPro. As avaliações das integrais $\int q_i dt$ foram tomadas como as calculadas para a carga parcial. Os parâmetros de reatividade molecular foram calculados a partir das equações 01-07 descritas e das cargas parciais obtidas pelo

programa citado. As figuras 01 a 04 ilustram a modelagem obtida. As tabelas 01 a 04 mostram os parâmetros calculados. Na tabela 05 estão citados o volume, o ponto de fusão, a polarizabilidade molecular e o número de doação para os compostos mencionados. As figuras 05 a 07 ilustram a correlação dos parâmetros de reatividade com algumas propriedades físico-químicas conhecidas obtidas da literatura.

DISCUSSÕES

Temos dois pontos de vista que devemos levar em consideração nesta discussão. Um que avalia os parâmetros do ponto de vista relativo à carga de mesma natureza \mathfrak{R}_e e \mathfrak{R}_π e outro que avalia os parâmetros do ponto de vista de carga total \square_e^T e \mathfrak{R}_π^T . No primeiro caso obtemos informações de reatividades relativas aos elementos de carga de mesma natureza. No segundo caso, reatividades de elementos relativas à dispersão de carga total para a molécula.

Parâmetros de carga negativa PRM(-) (\mathfrak{R}_e) e positiva PRM(+), (\mathfrak{R}_π).

Através dos parâmetros obtidos e da modelagem realizada, observamos que na molécula da água, o átomo O_1 ($\hat{A}_e = -1,000$), possui uma extremidade com densidade de carga negativa maior, na qual indica uma posição mais provável para interagir com outra molécula adjacente com deficiência de elétrons. Os átomos de H_1 e de H_2 ($\hat{A}_p = +0,5000$), estão mais privilegiados com parâmetros que indicam reatividades predispostas à interação com moléculas vizinhas com densidade negativa. Na molécula do etanol, os átomos O_1 e H_1 possuem maiores valores de parâmetros negativos e positivos respectivamente, onde o átomo O_1 possui maior \hat{A}_e (-0,9046) e maior facilidade de interação do que o átomo C_2 (-0,0954) e este último encontra-se impedido estericamente para que permita uma possibilidade de interação intermolecular. O átomo de H_1 possui maior parâmetro positivo ($\hat{A}_p = +0,4789$), havendo também uma posição favorável para interagir. Na molécula da acetona, os átomos O_1 (-0,9616) e C_1 (+0,4044), possuem maiores valores de parâmetros, entretanto o átomo C_1 se encontra impedido estericamente, ficando difícil realizar uma interação com outra molécula. Assim o átomo de O_1 está mais predisposto a interagir com outra molécula vizinha que possua

extremidade deficiente de elétrons. Na molécula de nitrometano, o N_1 possui valor de $\hat{A}_p = +0,5644$, entretanto, há um impedimento estérico relevante para qualquer tentativa de interação com moléculas adjacentes. O átomo O_1 ($\hat{A}_p = -1,000$) possui maior possibilidade de interação, e por isso, favorável a ligações intermoleculares com espécies polarizadas positivamente. As demais extremidades da molécula com possibilidades de interação com superfícies moleculares (C_1 e $H_{4,5}$ e 6), ou apresentam impedimentos estéricos (C_1) ou possuem parâmetros de menor capacidade de interação ($H_{4,5}$ e 6).

Parâmetros de carga negativa total PRM(-)^T (\mathfrak{R}_e^T), e positiva total PRM(+)^T (\mathfrak{R}_π^T).

Estes parâmetros confirmam e complementam as informações de seus antecessores ($\int q_i dt$, \mathfrak{R}_e e \mathfrak{R}_π) e avalia se a molécula apresenta tendência a possuir propriedades ácidas ou básicas. A molécula de água possui número de doação relevante (DN=18) [GUTTMAN] e o parâmetro para o O_1 (-0,5000) indica uma grande afinidade por extremidades moleculares deficientes de carga. A outra extremidade com carga parcial positiva originou para H_1 e H_2 (+0,2500) balanceando a carga parcial, mas originando duas extremidades de reatividade positiva ou deficiente de carga, capaz de interagir com extremidades moleculares com densidade de carga negativa relevante. Por este motivo a molécula de água possui capacidade de se coordenar facilmente com diversos centros ácidos, deficientes de elétrons formando hidratos e moléculas hidratadas muitas vezes com moléculas fortemente coordenadas pela extremidade do oxigênio. Por outro lado, as interações de hidrogênio também são comuns em diversos compostos, revelando a capacidade de interação tanto do H_1 e H_2 como do O_1 inclusive com suas próprias moléculas, elevando o ponto de fusão e ebulição acima do esperado para diversos compostos. A molécula de etanol apresenta parâmetros para o O_1 (-0,4522) e para o H_1 (+0,2395). Suas interações de hidrogênio com suas próprias moléculas são mais fracas que as da água revelando um ponto de ebulição inferior (p.e. 78,3 °C). Apresenta um número de doação um pouco maior que a água (DN = 19) [GUTTMAN], devido ao efeito indutivo do grupo (-CH₂-CH₃). A molécula de acetona apresenta parâmetros para o O_1 (-0,4808) e C_1 (+0,2022),

os dois elementos mais reativos da molécula. O número de doação é menor que o do etanol (DN = 17,0) [GUTTMAN], apesar de possuir PRM's maiores que o do etanol. Neste caso tem-se dificuldades de sobreposição orbital do oxigênio com centros deficientes de elétrons por impedimentos estéricos causado pelos grupos (-CH₃) e a pequena diferença de eletronegatividade entre seus átomos (C-H) que também inviabiliza uma carga parcial maior sobre o H (+0,0310). As interações de hidrogênio com suas próprias moléculas apresentam menores intensidades devido aos baixos valores apresentados pelos PRM's e como resultado, é a molécula mais volátil deste conjunto, com ponto de ebulição 56,0 °C. A molécula de nitrometano apresentou parâmetros para O₁ (-0,0388), O₂ (+0,0874) e N₁ (+0,5425). Observa-se que o nitrometano não deve apresentar capacidade doadora relevante, o que de fato ocorre quando comparado com seu baixo valor para o número de doação (DN = 2,7) [GUTTMAN], sendo recomendado para medidas de condutância molar em complexos por causa de sua baixa interatividade com espécies deficientes de elétrons, como por exemplo, cátions metálicos. Provavelmente isto se deve ao impedimento estérico apresentado pelo N₁, sendo o poder ácido deste composto suprimido pela presença dos oxigênios O₁, O₂ e o grupo -CH₃.

Correlação gráfica com propriedades físico-químicas

Através das figuras 05-07, percebemos que existe alguma correlação direta entre os parâmetros de repulsão eletrônica total, o ponto de fusão (fig 05), a polarizabilidade molecular (fig 06) e o numero de doação (fig. 07) desses compostos.

Na figura 05 estão mostrados a correlação linear experimental direta e a curva empírica de regressão polinomial de terceira ordem para os valores da soma dos parâmetros totais (negativo e positivo considerando sua distribuição no volume molecular) versus o ponto de fusão, do tipo $y = A_1 + B_1x + B_2 x^2 + B_3x^3$ da forma

$$\Sigma (\mathfrak{R}_e^T + \mathfrak{R}_\pi^T) / \text{Vol} = 0,25283 - 0,00495 \text{ Pf} + 3,01288\text{E-}5 \text{ Pf}^2 - 5,71878\text{E-}8 \text{ Pf}^3$$

e coeficiente de correlação quadrático (R²) 1,000, indicando a excelente concordância dos dados

com a curva empírica obtida.

Na figura 06 estão mostrados a correlação linear experimental direta e a curva empírica de crescimento exponencial de segunda ordem para os valores de \mathfrak{R}_e^T versus a polarizabilidade molecular, do tipo $y = y_0 + A_1 \cdot \exp(x/t_1)$ conforme a equação

$$\mathfrak{R}_e^T = -0,51003 + 5,8185 \times 10^{-6} \exp(x/0,65408)$$

com coeficiente de correlação quadrático (R²) 0,95682, que estima com boa confiabilidade, o comportamento experimental dos compostos neste conjunto.

Na figura 07 estão mostradas a correlação linear experimental direta e a curva empírica da regressão polinomial de segunda ordem para os valores de \mathfrak{R}_e^T versus número de doação (DN), do tipo $y = A + B_1x + B_2x^2$ dada por

$$\mathfrak{R}_e^T = 0,17818 - 0,08806 \text{ DN} + 0,00286 \text{ DN}^2$$

apresentando coeficiente de correlação quadrático (R²) 0,9957, que avalia com ótimo grau de concordância, a estimativa do perfil empírico dos sistemas químicos estudados, relativos aos parâmetros que foram neste trabalho comparados.

É evidente que alguns ajustes poderão ainda ser considerado em trabalhos posteriores, para melhorar ainda mais o grau de correlação dessas grandezas, como por exemplo, fatores que levam em consideração o volume molecular, número, possibilidades e intensidades de interações intermoleculares, coeficientes de ajuste geométricos, entre outros, com o propósito de se obter uma curva mais adequada aos resultados teórico-experimentais. No momento estamos satisfeitos com o grau de concordância obtidos para nossos propósitos preliminares.

CONCLUSÕES

Observamos que a partir destes parâmetros é possível compreender a reatividade dos elementos na estrutura molecular e também a reatividade entre as moléculas ao nível de interações intra e intermoleculares. Os valores dos parâmetros gerados pelas avaliações das cargas parciais em conjunto com a geometria molecular proporcionam uma análise qualitativa e

quantitativa das possíveis localidades mais reativas na superfície das estruturas dos sistemas moleculares que favorecem regiões de potencial interação a nível molecular. Muitas reações podem ser explicadas pela utilização destes parâmetros, no tocante aos ataques nucleófilos e eletrófilos em reações orgânicas, em reações inorgânicas de substituição em compostos de coordenação e reações envolvendo conceitos ácido-base generalizados. Evidentemente, outros trabalhos envolvendo outros compostos já se encontram em curso, com o propósito de abranger um conjunto mais adequado de informações, para que se possa daí, concluir com mais precisão uma metodologia de análise generalizada da reatividade de sistemas químicos em processos de transformação.

AGRADECIMENTOS

Ao PIBIC/UFRN/PROPESQ/CNPq, pelo

incentivo à pesquisa fundamental.

BIBLIOGRAFIA

- 01 – CHANDRA, A. K., 1981 – Introductory Quantum Chemistry, 2nd Ed. – Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd., New Delhi.
- 02 – GEORGE, D. V. 1972 – Principles Of Quantum Chemistry – Pergamon Press Inc., printed in USA.
- 03 – GUTTMAN, V., 1976 - Empirical Parameters for Donor and Acceptor Properties of Solvents - *Eletochim. Acta.* 21, 661-70.
- 04 - LIDE, D. R. – Handbook Of Chemistry and Physics – 72ND Edition, 1991-1992
- 05 – SHRIVER, D. F.; ATKINS, P. W. and LANGFORD, C. H. 1994 – Inorganic Chemistry, 2^a Ed., Oxford University Press, Oxford.
- 06 – WEBLAB VIEWERPRO, Copyright © 1998, Molecular Simulations, Inc., Web Lab and ViewerPro are trademarks of Molecular Simulation Inc.

Figura 01 – Superfície de potencial eletrostático, distância de ligação, ângulos de ligação e carga parcial para a água.

Figura 02 – Superfície de potencial eletrostático, distância de ligação, ângulos de ligação e carga parcial para o etanol.

Figura 03 – Superfície de potencial eletrostático, distância de ligação, ângulos de ligação e carga parcial para a acetona.

Figura 04 – Superfície de potencial eletrostático, distância de ligação, ângulos de ligação e carga parcial para o nitrometano.

Figura 05 – Soma dos parâmetros de reatividade molecular de carga total ($\sum \chi_e^T + \chi_\pi^T$)/Volume molecular versus ponto de fusão.

Figura 06 – Parâmetros de reatividade molecular de carga negativa total (\mathfrak{R}_e^T) versus polarizabilidade molecular.

Figura 07 – Parâmetros de reatividade molecular de carga negativa total (\mathfrak{R}_e^T) versus número de doação.

Tabela 01 – Parâmetros de reatividade molecular para a água.

Água				
átomo	\mathfrak{R}_ϵ	\mathfrak{R}_π	\mathfrak{R}_ϵ^T	\mathfrak{R}_π^T
O ₁	-1,000	-	-0,5000	-
H ₁ /H ₂	-	+0,5000	-	+0,2500

Tabela 02 – Parâmetros de reatividade molecular para o etanol.

Etanol				
átomo	\mathfrak{R}_ϵ	\mathfrak{R}_π	\mathfrak{R}_ϵ^T	\mathfrak{R}_π^T
O ₁	-0,9046		-0,4522	-
C ₂	-0,0954		-0,0476	-
H ₁	-	+0,4789	-	+0,2395
C ₁	-	+0,0919	-	+0,0460
H ₂ /H ₃	-	+0,1277	-	+0,0639
H ₄ /H ₅ /H ₆	-	+0,0579	-	+0,0290

Tabela 03 – Parâmetros de reatividade molecular para a acetona.

Acetona				
átomo	\mathfrak{R}_ϵ	\mathfrak{R}_π	\mathfrak{R}_ϵ^T	\mathfrak{R}_π^T
O ₁	-0,9616	-	-0,4808	-
C ₂ /C ₃	-0,0192	-	-0,0096	-
C ₁	-	+0,4044	-	+0,2022
H ₁ /H ₂ /H ₃ /H ₄ /H ₅ /H ₆	-	+0,0993	-	+0,0496

Tabela 04 – Parâmetros de reatividade molecular para o nitrometano.

Nitrometano				
átomo	\mathfrak{R}_ϵ	\mathfrak{R}_π	\mathfrak{R}_ϵ^T	\mathfrak{R}_π^T
O ₁	-1,000	-	-0,0388	-
N ₁	-	+0,5644	-	+0,5425
O ₂	-	+0,0839	-	+0,0806
C ₁	-	+0,1329	-	+0,1277
H ₁ /H ₂ /H ₃	-	+0,0729	-	+0,0701

Tabela 05 – Volume, polarizabilidade molecular e número de doação para os compostos estudados.

Substância	Volume Molecular (Å ³)	Ponto de Fusão (K)	Polarizabilidade Molecular α (x10 ⁻²⁴ cm ³) [LIDE]	Número de Doação DN [GUTTMAN]
Água	14,4	273	1,45	18
Etanol	40,4	115,7	5,11	19
Acetona	48,2	117,65	6,33	17
Nitrometano	67,625	244,6	7,37	2,7